

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 207-217
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18708254>

Integrasi Tafsir Al-Qur'an dan Hadits dalam Membangun Kerangka Nilai Ekonomi Islam

Alvin Hidayat Ramadhani^{1*}, Dinar Nabih Abdillah², Muhammad Virhdhan Afianto³,
 Muhammad Arya Yafi⁴, A. Feril Ibadi⁵, Muhammad Akhlis Attoillah⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷Universitas Negeri Surabaya

Email: 24081194041@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194042@mhs.unesa.ac.id², 24081194111@mhs.unesa.ac.id³,
24081194176@mhs.unesa.ac.id⁴, 24081194179@mhs.unesa.ac.id⁵, 24081194216@mhs.unesa.ac.id⁶,
taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstract

Modern economic systems often emphasize material gains without balancing them with ethical and spiritual dimensions, thereby triggering social inequality and imbalance. This article aims to construct a framework of Islamic economic values through the integration of interpretations of the Qur'an and Hadith. The research uses a qualitative method based on literature review by examining classical and contemporary interpretations as well as relevant Islamic economic literature. The results of the study show that the values of monotheism, justice, balance, trustworthiness, and social responsibility form the foundation of ethical economic behavior in Islam. These principles guide production, distribution, and consumption activities while prohibiting exploitative practices. The integration of the understanding of revelatory texts with modern contextual analysis confirms that Islamic economics is not merely a financial system, but a moral system that promotes shared prosperity and sustainability. This study concludes that Qur'anic and Prophetic values are relevant as the basis for developing economic practices that are fair, humane, and oriented towards present-day interests.

Keywords : *Islamic Economics, Qur'anic Interpretation, Hadith, Economic Ethics, Maqasid al-Shariah*

Abstrak

Sistem ekonomi modern sering menekankan keuntungan material tanpa diimbangi dimensi etika dan spiritual, sehingga memicu ketimpangan dan ketidakseimbangan sosial. Artikel ini bertujuan membangun kerangka nilai ekonomi Islam melalui integrasi penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah tafsir klasik dan kontemporer serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi etika perilaku ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ini membimbing aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi sekaligus melarang praktik yang bersifat eksploitatif. Integrasi pemahaman teks wahyu dengan analisis konteks modern menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan, melainkan sistem moral yang mendorong kesejahteraan bersama dan keberlanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa nilai Qur'ani dan Nabawi relevan sebagai dasar pengembangan praktik ekonomi yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan masa kini.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam; Tafsir Al-Qur'an; Hadist; Nilai Etika Ekonomi; Maqasid Syariah.*

Article Info

Received date: 19 January 2025

Revised date: 22 January 2025

Accepted date: 05 February 2026

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material saja, melainkan juga menempatkan nilai spiritual, moral, dan sosial sebagai sebuah fondasi utama. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang dimana bertumpu pada rasionalitas *utilitarian*, ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Qur'an dan Hadits sehingga memiliki dimensi teologis sekaligus sosial (Haneef, 2018). Oleh karena itu, bangunan nilai ekonomi Islam tidak cukup dipahami melalui teori ekonomi semata saja, melainkan harus dikaji melalui pendekatan keilmuan Islam, khususnya tafsir Al-Qur'an dan pemahaman sunnah Nabi Muhammad SAW. Keduanya menjadi sebuah rujukan dalam menentukan arah aktivitas ekonomi agar selaras dan

berkesambungan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2017).

Al-Qur'an mengandung prinsip dasar ekonomi seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mīzān*), larangan riba, kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, serta dorongan produktivitas melalui kerja halal (Karim, 2020). Namun ayat-ayat tersebut bersifat masih universal sehingga memerlukan sebuah penafsiran yang sangat komprehensif agar dapat diterapkan dalam realitas ekonomi modern. Di sinilah peran ilmu tafsir menjadi penting, karena tafsir tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayatnya saja, melainkan juga menggali nilai normatif dan kontekstualnya (Shihab, 2017). Melalui pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat ekonomi dapat disusun menjadi kerangka nilai yang sistematis dan mampu menjawab persoalan ekonomi kontemporer (Saefuddin, 2021).

Hadits Nabi Muhammad SAW. berfungsi sebagai penjelas sekaligus aplikasi praktis dari nilai Al-Qur'an dalam kehidupan ekonomi. Praktik perdagangan Nabi, larangan *gharar* dan penipuan, anjuran kejujuran, serta prinsip kemitraan menunjukkan bahwa ekonomi Islam hadir sebagai sistem operasional, bukan hanya normatif (Antonio, 2019). Tanpa integrasi hadits, pemahaman ekonomi dari Al-Qur'an berpotensi menjadi abstrak, sedangkan hadits tanpa landasan Al-Qur'an dapat dipahami parsial. Karena itu integrasi keduanya menjadi metode penting dalam merumuskan nilai ekonomi Islam yang utuh dan aplikatif (Dusuki & Abdullah, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, membangun kerangka nilai ekonomi Islam menuntut pendekatan integratif antara tafsir Al-Qur'an dan hadits, bukan sekadar mengutip dalil secara terpisah. Integrasi ini melahirkan sistem nilai yang mencakup dimensi teologis, etis, sosial, dan institusional sehingga aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Beik, I. S. & Arsyianti, 2017). Dengan kerangka tersebut, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi juga paradigma peradaban yang menyeimbangkan pertumbuhan, keadilan distribusi, dan keberkahan (Ascarya, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada integrasi tafsir Al-Qur'an dan Hadits dalam membangun kerangka nilai ekonomi Islam. Objek penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan prinsip ekonomi seperti keadilan, amanah, distribusi kekayaan, larangan riba, *gharar*, dan etika muamalah, sedangkan subjek kajian adalah penafsiran para ulama tafsir, *syarah* hadits, serta literatur ekonomi Islam kontemporer yang relevan dengan tema epistemologi dan *maqāsid al-syarī'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap sumber primer (Al-Qur'an dan kitab hadits *muktabar*) serta sumber sekunder (kitab tafsir tematik, *syarah* hadits, buku dan artikel ilmiah ekonomi Islam), dengan instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data konseptual untuk mengidentifikasi tema nilai, prinsip normatif, dan implikasi ekonominya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) untuk mengelompokkan ayat dan hadits berdasarkan tema ekonomi, kemudian dipadukan dengan analisis isi (*content analysis*) guna menafsirkan makna normatif dan kontekstualnya dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga diperoleh sintesis konseptual mengenai fondasi nilai, struktur aktivitas, serta dimensi etis dan protektif ekonomi Islam; prosedur ini mengikuti tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nilai Dasar Ekonomi Islam dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Hadits

Ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan wahyu Ilahi dan tuntunan kenabian dengan tujuan mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material manusia. Dalam kerangka

ini, Al-Qur'an dan Hadits menjadi fondasi utama dalam membentuk pandangan hidup sekaligus perilaku ekonomi umat Islam, karena keduanya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman normatif dan praktis dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, serta pengelolaan harta dan sumber daya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai ekonomi Islam perlu menekankan konsep dasar aktivitas ekonomi beserta prinsip dan larangan dalam transaksi sebagaimana tercermin dalam kedua sumber tersebut. Dalam perkembangan mutakhir, para akademisi menegaskan bahwa pemahaman ekonomi Islam seyogianya diletakkan dalam kerangka maqasid al-syari'ah, yakni tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keadilan sosial (Afnandito, 2025), sehingga praktik ekonomi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberi dampak yang adil dan konstruktif bagi masyarakat.

A. Nilai Dasar Ekonomi dalam Penafsiran Al-Qur'an

1) *Tauhid* (Ketuhanan sebagai Orientasi Ekonomi)

Tauhid menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak harta, manusia hanya sebagai khalifah. Konsekuensinya, aktivitas ekonomi tidak boleh merusak moral dan harus bernilai ibadah. Al-Qur'an menegaskan bahwa keseimbangan antara berkerja dan ibadah termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang menunjukkan bahwa kerja merupakan bagian dari pengabdian Allah (Hikmah & Yazid, 2024).

2) Keadilan (*'Adl*)

Keadilan atau kita kenal sebagai *Al-'Adl* menjadikan prinsip utama dalam sebuah distribusi kekayaan. Islam melarang riba, penipuan, dan eksploitasi. Pendekatan *maqasid* menegaskan bahwa tujuan ekonomi ini adalah meniptakan kesejahteraan sosial dan dapat mengurangi ketimpangan (Hikmah & Yazid, 2024). Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai prinsip utama kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Keadilan dalam ekonomi berarti tidak ada eksploitasi, tidak ada penindasan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bentuk implementasi keadilan dalam ekonomi Islam meliputi :

- a) Larangan riba karena merugikan salah satu pihak.
- b) Kewajiban zakat untuk redistribusi kekayaan.
- c) Kewajiban timbangan dan takaran yang jujur.
- d) Sistem bagi hasil sebagai alternatif bunga.

Hadits Nabi menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan bersama orang-orang shaleh, yang menunjukkan bahwa keadilan ekonomi memiliki nilai ibadah.

3) Keseimbangan (*Mizan*)

Islam sangat mengajarkan bahwa setiap keseimbangan antara individu dan sosial. Larangan boros dan perintah untuk pengelolaan harta secara bijak dalam QS. Al-Isra': 26-27 menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial. Islam juga menolak ketimpangan ekstrem antara kaya dan miskin. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan ini tercermin dalam beberapa prinsip :

- a) Boleh memiliki harta, tetapi tidak boleh menimbun
- b) Boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh merugikan orang lain
- c) Boleh konsumsi, tetapi tidak berlebihan (*israf*)

Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Islam menciptakan mekanisme distribusi agar harta tidak berputar hanya pada kelompok tertentu saja (Anggi Azzuhri & Haidar Masyhur Fadhil, 2022).

4) Amanah dan Kepemilikan Relatif

Harta adalah titipan dari Allah, oleh karena itu zakat, sedekah, dan larangan monopoli. Konsep ini selaras dengan *maqasid syariah* dalam menjaga harta (*Hifz al-mal*) dan kesejahteraan manusia.

B. Nilai Dasar Ekonomi dalam Perspektif Hadits atau Sunnah Rasul

1) Kejujuran dalam Bisnis

Rasulullah dikenal sebagai pedagang terpercaya (*al- Amin*). Hadits menekankan bahwa pada transaksi jujur, ini akan menjadikan fondasi etika dalam bisnis pada sebuah prinsip ekonomi Islam (Uriawan dkk., 2025).

2) Larangan *Gharar* dan Penipuan

Islam sangat melarang ketidakjelasan dalam sebuah transaksi karena itu dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kajian fiqh muamalah modern, praktik ekonomi harus bebas dari riba, *gharar*, dan manipulasi agar menjaga kemaslahatan (Uriawan dkk., 2025).

3) Kepedulian Sosial

Hadist sangat mendorong sedekah, zakat, dan distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan inti ekonomi Islam adalah kesejahteraan bersama (*Maslahah*) (Uriawan dkk., 2025).

Konsep dasar ekonomi Islam ini berakar pada integrasi Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an memberikan prinsip normatif berupa *tauhid*, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan Hadits memberikan contoh aplikatif dalam aktivitas muamalah. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekadar sistem finansial tanpa bunga, melainkan sistem etika kehidupan yang sangat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama (M. Nejatullah Siddiqi, 2025)

Tujuan Dan Fungsi Normatif Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Pembentukan Nilai Dan Perilaku Ekonomi Islam

Dalam Islam, Al-Qur'an dan Hadits mempunyai peran normatif yang sangat penting untuk membentuk nilai dan perilaku ekonomi umat Islam. Secara tujuan, Al-Qur'an memberikan aturan moral dasar yang harus diikuti dalam semua aktivitas ekonomi. Ini meliputi larangan riba, ajakan bertransaksi secara jujur dan adil, serta kewajiban zakat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Ketentuan ini bersifat normatif, artinya memberi pedoman bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap dalam konteks ekonomi agar tindakannya selaras dengan nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hidup. Al-Qur'an menegaskan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya soal keuntungan materi, tetapi juga soal etika dan maslahat bersama (Jamarudin dkk., 2021).

Kemudian, Hadits Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas praktis dari nilai-nilai yang ada di Al-Qur'an. Hadits memberi contoh nyata bagaimana nilai Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, misalnya menunjukkan larangan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran dalam jual beli, serta pengaturan zakat dan sedekah. Hadits membantu umat Islam memahami secara jelas tindakan apa yang benar atau salah dalam transaksi ekonomi sehingga nilai yang ditetapkan secara normatif oleh Al-Qur'an dapat dicapai dalam perilaku nyata (M. Yusuf Kusuma Wijaya & Ainur Rofiq Sofa, 2025).

Singkatnya, fungsi dan tujuan normatif Al-Qur'an dan Hadits dalam ekonomi Islam yaitu Memberi pedoman nilai moral dalam kegiatan ekonomi sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial. Mengatur perilaku praktisi pelaku ekonomi melalui contoh-contoh yang diceritakan dalam Hadits agar nilai-nilai moral itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Mengarahkan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan dengan dasar spiritual yang kuat.

Integrasi Tafsir Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Kerangka *Epistemologi* Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dapat dianalogikan sebagai sebuah bangunan yang memerlukan fondasi, pilar penopang, serta struktur yang kokoh agar dapat berdiri dan berfungsi secara utuh tanpa landasan yang kuat dan komitmen para pelakunya, sistem ini tidak akan berjalan secara konsisten (Miharja, 2018). Dalam konteks tersebut, manusia menjadi elemen sentral karena seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya dijalankan, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Perkembangan

ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam penguatan kerangka keilmuannya yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Di titik inilah epistemologi memegang peranan mendasar, sebab ia menjadi fondasi konseptual dalam membangun sistem ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam (Nurhidayat, 2020). Secara umum, epistemologi dalam tradisi Islam membahas asal-usul, karakter, serta batasan pengetahuan; dalam ekonomi Islam, ia berfungsi sebagai dasar metodologis untuk merumuskan teori dan praktik ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Sumber rujukan utamanya mencakup Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, yang menjadi pijakan normatif dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi (Mutmainah et al., 2025).

Konsep integrasi tafsir Al-Quran dan Hadist pada epistemologi Ekonomi Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama pembentukan pengetahuan mengenai Ekonomi yang bersifat normatif sekaligus aplikatif. *Epistemologi* Ekonomi Islam berfungsi sebagai landasan metodologis dalam memahami prinsip benar-salah serta nilai etika dalam Ekonomi. Al-Quran menyediakan kerangka konseptual yang mencakup prinsip keadilan, Kepemilikan, keseimbangan distribusi, dan kesejahteraan sosial, sedangkan Hadist berperan sebagai penjelasan penjelas operasional melalui contoh konkret praktik Ekonomi Rasulullah. Proses tafsir menjadi instrumen penting dalam mengontekstualisasikan ayat dan Hadist Ekonomi sehingga relevan dengan dinamika sosial dan tantangan Ekonomi modern (Mutmainah et al., 2025).

Dalam perspektif Ekonomi Islam yang integratif, pemaknaan terhadap Al-Quran dan Hadist diperkaya melalui metode *ijtihad* seperti *ijma'* dan *qiyas* guna merumuskan ketentuan hukum terhadap persoalan Ekonomi yang tidak dijelaskan secara langsung pada *Nash*. Integrasi ini menghasilkan sistem pengetahuan Ekonomi yang tidak hanya berlandaskan nilai *maslahah*, tetapi juga fleksibilitas metodologis dalam merespon perubahan zaman. Dengan demikian *epistemologi* Ekonomi Islam mampu membangun kerangka Ekonomi Syariah yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sekaligus menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan material dalam praktik Ekonomi kontemporer (Mutmainah et al., 2025).

Dalam implementasinya, integrasi tafsir Al-Quran dan Hadist dalam *epistemologi* Ekonomi Islam memberikan kontribusi strategis dalam pembangunan Ekonomi Syari'ah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kerangka epistemologi ini mendorong terciptanya keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan kolektif bersama, sehingga praktik Ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material namun juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Selain itu pendekatan integratif membuka ruang kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi Ekonomi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi Ekonomi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu *epistemologi* Ekonomi Islam yang berbasis integrasi tafsir Al-Quran dan Hadist memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan Ekonomi yang inklusif, beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sekaligus menjadi alternatif paradigma Ekonomi yang mampu menjawab kompleksitas tantangan global secara komprehensif.

Landasan Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Nilai Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak dibangun semata-mata sebagai sistem pengelolaan harta, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang bersumber dari wahyu. Prinsip *tauhid* menjadi fondasi normatif yang membentuk orientasi ekonomi menuju kemaslahatan dan keseimbangan. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berada dalam kerangka moral dan spiritual sehingga tujuan akhirnya adalah *falah*, bukan sekadar keuntungan materi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. (Aisyah et al., 2025). Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif. Allah SWT berfirman :

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta dinisbatkan kepada Allah, sehingga manusia hanya sebagai pengelola. konsep ini melahirkan prinsip *amanah* dan tanggung jawab sosial karena dalam kepemilikan terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. (Kemala Ayu & Khairunnas Jamal, 2025). Prinsip distribusi kekayaan ditegaskan dalam firman Allah :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar pemerataan ekonomi karena Islam menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, zakat, infak, dan sedekah berfungsi menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. (Irwan Fauzy, 2025). Etika transaksi ditegaskan melalui firman Allah :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Bahwasannya ayat ini tidak hanya melarang pengurangan timbangan, tetapi juga seluruh bentuk manipulasi ekonomi termasuk informasi asimetris dan penipuan kualitas barang. Hal ini menjadi dasar kejujuran dan transparansi pasar dalam ekonomi Islam. (Kemala Ayu & Khairunnas Jamal, 2025). Hadits Nabi Muhammad SAW memperjelas nilai tersebut :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Menjelaskan bahwa hadits ini menegaskan pentingnya kerelaan dalam akad sehingga transaksi yang mengandung paksaan atau ketidaktahuan tidak sesuai dengan etika muamalah Islam. (Abu bakar, Zulfirman, 2025). Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Menafsirkan hadits ini sebagai larangan seluruh bentuk penipuan dan *gharar* dalam aktivitas bisnis sehingga integritas menjadi karakter utama pelaku ekonomi Islam. (Abu Bakar, Zulfirman, 2025). Kaidah umum *muamalah* ditegaskan dalam sabda Nabi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dijelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar larangan praktik ekonomi eksploitatif karena setiap aktivitas ekonomi harus menghindari kerugian sepihak dan menjaga keadilan sosial. (Suparman Kholil, 2024).

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun atas *tauhid*, *amanah*, keadilan, dan keseimbangan. dan menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah kemaslahatan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan yang bernilai ibadah. (Saidin Mansyur, 2023).

Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits tersebut menunjukkan bahwa Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi *tauhid*, keadilan, *amanah*, keseimbangan, dan akhlak. Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan materi, tetapi terwujudnya kemaslahatan sosial, kesejahteraan yang merata, serta sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah. Kerangka normatif ini menegaskan bahwa wahyu menjadi sumber utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, manusiawi, dan bernilai ibadah. (Aisyah et al., 2025).

Rekonstruksi Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dipahami semata-mata sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bernilai ibadah apabila dijalankan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Dengan demikian, dimensi spiritual dan material berjalan secara terpadu dalam setiap kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik yang merugikan dan tidak adil seperti riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menekankan pentingnya transparansi dan kerelaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Penekanan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada

integritas moral dan kemaslahatan bersama. Selain itu, tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam tercermin melalui kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, serta larangan menimbun harta secara tidak produktif. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi menjaga sirkulasi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip transparansi dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29, yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi keridhaan bersama. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Aktivitas ekonomi menjadi sarana pembentukan karakter moral, karena setiap keputusan ekonomi dipandang memiliki konsekuensi etis dan pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah (Aisyah et al., 2025).

Islam juga menekankan etika kerja yang kuat, profesional, dan amanah. Nabi Muhammad ﷺ menyebutkan bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakannya (HR. Al-Baihaqi). Prinsip ini menunjukkan bahwa kualitas kerja, integritas, dan komitmen terhadap perjanjian (*'aqd*) merupakan bagian dari nilai spiritual dalam ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak berdiri secara netral, melainkan terikat oleh norma ilahiah yang menuntun manusia agar menjadikan pasar sebagai ruang pengabdian kepada Allah sekaligus sarana mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Aisyah et al., 2025).

Selain prinsip-prinsip moral yang telah disebutkan, kerangka ekonomi Islam secara teologis juga mengakar pada konsep *tauhid* (keesaan Allah) sebagai prinsip fundamental yang menyatukan dimensi ritual dan profan dalam kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep *tauhid* menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, tidak terlepas dari hubungan vertikal antara manusia dan Penciptanya serta hubungan horizontal antar-manusia. Dengan perspektif ini, aktivitas ekonomi bukan semata mekanisme alokasi sumber daya, tetapi bagian dari ibadah (*al-'ibadah*) yang memiliki dimensi etis dan spiritual. Hal ini terlihat dari penegasan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah (wakil Allah) di muka bumi, yang bermakna bertanggung jawab menjaga keseimbangan (*mizan*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi (QS. Al-Anbiya': 107 dan QS. Ar-Ru'du: 41) (Ridwan, 2025).

A. Fondasi Nilai

Tauhid, Khalifah, dan Keadilan Rekonstruksi kerangka nilai ekonomi Islam dimulai dari tiga fondasi utama: *tauhid*, manusia sebagai khalifah, dan keadilan sebagai landasan seluruh aktivitas ekonomi. Tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta tidak boleh lepas dari batasan syariat. Manusia sebagai khalifah menegaskan tanggung jawab etis dalam pengelolaan sumber daya, karena setiap tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Adapun keadilan berfungsi sebagai standar moral untuk mencegah kezhaliman, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak pihak lain dalam proses ekonomi, baik pada level individu maupun kelembagaan (Aisyah et al., 2025).

B. Struktur Aktivitas

Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Kerangka nilai ini kemudian diturunkan ke dalam tiga aktivitas pokok ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi direkonstruksi sebagai pemanfaatan amanah sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat, bukan eksploitasi yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Distribusi diarahkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kaya, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme pasar yang adil dan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan. Konsumsi diposisikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang sarat nilai ibadah, sehingga dibatasi oleh prinsip kehalalan, kebaikan (*thayyib*), dan larangan berlebih-lebihan, baik dalam pola belanja maupun gaya hidup (Aisyah et al., 2025).

C. Prinsip Normatif

Maslahah, Ridha, Barakah, dan Transparansi Pada tataran normatif, kerangka nilai Qur'ani Nabawi menegaskan empat prinsip utama: *maslahah*, *ridha*, *keberkahan*, dan *transparansi*. Prinsip *maslahah* menuntut agar kebijakan dan praktik ekonomi menghasilkan manfaat seluas mungkin dan meminimalkan kerusakan, baik sosial maupun ekologis. Prinsip *ridha* mensyaratkan bahwa setiap akad ekonomi harus dilandasi kesukarelaan dan bebas dari cara-cara batil, sehingga menjamin keabsahan moral dan *syar'i* suatu transaksi. Prinsip *keberkahan* menggeser orientasi dari sekadar pencarian keuntungan material menuju pencarian *ridha* Allah melalui distribusi kebaikan, seperti sedekah, program sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, prinsip *transparansi* menuntut keterbukaan informasi mengenai kualitas barang, harga, sumber pendanaan, serta hak dan kewajiban para pihak, untuk mencegah penipuan dan kecurangan dalam transaksi, termasuk di ruang digital (Aisyah et al., 2025).

D. Dimensi Protektif

Larangan Riba, *Gharar, Maysir, Ihtikar*, dan Barang Haram Rekonstruksi kerangka nilai ekonomi Islam juga memuat dimensi protektif berupa larangan-larangan utama yang menjaga integritas sistem ekonomi. Larangan riba berfungsi mencegah praktik pengambilan keuntungan sepihak yang menzalimi salah satu pihak dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Larangan *gharar* mengharuskan kejelasan objek, harga, dan syarat-syarat akad, sehingga menghindarkan perselisihan dan praktik spekulatif yang merugikan. Larangan *maysir* menolak pola “untung-untungan” tanpa kerja produktif yang merusak etos usaha dan ketahanan ekonomi. Larangan *ihtikar* mencegah penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan dan mengerek harga secara tidak wajar. Larangan jual beli barang haram memastikan bahwa komoditas dan instrumen ekonomi tidak mendorong pelanggaran syariat dan kerusakan moral di tengah masyarakat (Ridwan, 2025).

E. Sintesis Kerangka Nilai

Dari Maqashid ke Desain Sistem Jika disepadankan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, rekonstruksi ini menghasilkan kerangka nilai yang berlapis dan sistematis. Lapisan fondasi akidah (*tauhid*, khalifah, keadilan) mengarahkan ekonomi sebagai ibadah menuju falah. Lapisan struktur aktivitas (produksi, distribusi, konsumsi) mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan secara halal dan adil. Lapisan prinsip etis (*maslahah, ridha, barakah, transparansi*) memberikan standar moral internal bagi pelaku dan institusi ekonomi. Lapisan protektif (larangan riba, *gharar, maysir, ihtikar*, dan barang haram) berfungsi sebagai pagar yang mencegah kerusakan dan ketimpangan sistemik. Dengan demikian, kerangka nilai ekonomi Islam yang direkonstruksi melalui integrasi tafsir Al-Qur'an dan hadis tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga siap dijadikan fondasi pengembangan teori, kebijakan, dan praktik ekonomi Islam kontemporer yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Implementasi kerangka nilai Qur'ani Nabawi terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer

Sistem Ekonomi Islam menawarkan sebuah kerangka pendekatan yang relevan dalam merespons berbagai persoalan ekonomi modern, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer menghadirkan sistem ekonomi yang berlandaskan etika serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

A. Peran Ekonomi Islam dalam Memperkokoh Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan salah satu strategi paling efektif dalam menangani berbagai masalah ekonomi yang sering diabaikan dalam sistem keuangan konvensional. Ekonomi Islam secara aktif berupaya meningkatkan kesadaran dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke uang, termasuk anggota masyarakat yang belum didukung secara resmi oleh lembaga keuangan. Salah satu organisasi terpenting dalam mengatur mikrofinansial berbasis syariah adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Organisasi keuangan tersebut memberikan dukungan kepada usaha kecil dan mikro

yang seringkali terpinggirkan oleh bank konvensional akibat risiko yang tinggi. Dengan mematuhi prinsip syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), BMT menawarkan skema pembiayaan tanpa bunga yang secara efektif mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil (Sarifudin & Amarsya, 2025).

Selain mekanisme pembiayaan, instrumen sosial Islam seperti infak, zakat, dan sedekah dapat digunakan sebagai komponen sistem keuangan inklusif untuk mendukung upaya pemberdayaan komunitas miskin. Melalui pendekatan yang disebutkan di atas, diharapkan populasi yang kurang mampu dapat mengakses modal usaha, pendidikan, dan layanan kesehatan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan prinsip yang sangat didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam di era modern. Ajaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kekayaan tidak boleh dibagikan secara eksklusif kepada sekelompok orang, melainkan harus didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kontribusi masing-masing individu.

Dalam konteks ekonomi global yang ditandai dengan penguatan ikatan antara anggota keluarga dan kerabat, prinsip ini menyediakan kerangka normatif bagi teori ekonomi Islam untuk tidak hanya mempromosikan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan. Zakat, infak, dan sedekah merupakan sarana penting dalam distribusi kekayaan. Zakat diwajibkan atas harta tertentu untuk menjamin pemenuhan kesejahteraan fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Melalui mekanisme redistribusi ini, ekonomi Islam dapat berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih tangguh (Wulandari & Nisa, 2024).

C. Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Nilai Sosial dan Keberlanjutan

Perkembangan Ekonomi Islam kontemporer sangat dipengaruhi oleh kerangka nilai Qur'ani-Nabawi yang memberikan perhatian besar pada nilai sosial dan keberlanjutan sebagai orientasi utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan sebagai upaya memperoleh keuntungan material, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Implikasi dari nilai-nilai tersebut dapat mendorong lahirnya suatu teori ekonomi Islam yang memandang kesejahteraan secara holistik yang mencakup dengan dimensi sosial, moral, dan ekologis (Aprilia et al., 2024).

Pada konsep praktik nilai Qur'ani-Nabawi yang tercermin dalam pengembangan usaha berbasis sosial seperti koperasi syariah dan pengelolaan zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penerapan dana zakat produktif sebagai modal usaha memungkinkan golongan miskin dan rentan untuk membangun usaha kecil yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendukung pada pengurangan kemiskinan, tetapi dapat meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat secara inklusif (Tambunan, 2021).

Selanjutnya, prinsip khalifah dalam ajaran Islam memberikan landasan etis bagi perhatian terhadap suatu keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini berimplikasi pada praktik ekonomi Islam kontemporer yang mendorong dukungan terhadap kegiatan ekonomi ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah Allah atas bumi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat kami simpulkan bahwa integrasi tafsir Al-Qur'an Hadist merupakan landasan utama dalam membangun kerangka nilai ekonomi Islam yang bersifat fundamental, normatif, dan aplikatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan prinsip-

prinsip dasar ekonomi islam berlandaskan pada *tauhid* (keesaan Allah), Keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan umat (*maslahah*) untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Sementara Hadits berfungsi sebagai panduan operasional yang menampilkan praktik konkret yang diterapkan Rasulullah SAW dalam aktivitas sehari-hari. Integrasi keduanya menunjukkan bahwa ekonomi islam tidak hanya berfokus pada efisiensi dan perkembangan material, melainkan juga mempertimbangkan nilai spiritualitas dan etika sebagai aspek penting dalam aktivitas ekonomi manusia.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *epistemologis* yang mengintegrasikan tema-tema Al-Qur'an, Hadis, dan metode *ijtihad* seperti *ijma'* dan *qiyas* dapat membantu membangun prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga relevan dengan teori-teori ekonomi modern. Temuan studi ini didasarkan pada pemahaman sistematis, integratif, dan kontekstual tentang ekonomi Islam yang melampaui sekadar mengikuti kerangka normatif teks dan juga terhubung dengan tujuan *maqasid al-syariah* serta implementasi praktis di bidang produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi. Dengan demikian, studi ini mendukung gagasan bahwa ekonomi Islam memiliki metode yang fleksibel tanpa mengorbankan landasan wahyunya.

REFERENSI

- Abu Bakar, dkk. (2025). Hadis-hadis ekonomi dalam konten Instagram. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*.
- Ade Jamarudin, N., Naisabur, N., Putra, C. A. N., & Akhyar, Y. (2021). Principles of Islamic economic norms in the Al-Qur'an perspective. *Kodifikasia*. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2290>
- Afnandito, M. (2025). Pendekatan maqasid al-syariah dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*.
- Anggi Azzuhri, & Haidar Masyhur Fadhil. (2022). Konsep wasatiyyah atau keseimbangan sebagai inti ekonomi Islam (jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme).
- Antonio, M. S. (2019). *Islamic banking: Teori dan praktik*. Gema Insani.
- Aprilia, T., Sari, R. M., Adawiyah, R., Efrilia, D., Anggesta, L., & Handayani, T. L. (2024). Peran ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan di era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 227–237.
- Ascarya. (2022). *Paradigma baru ekonomi Islam berbasis maqashid syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2017). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Rev. ed.). The International Institute of Islamic Thought.
- Aisyah, dkk. (2025). Pilar ekonomi Islami: Rekonstruksi aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 6(2).
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2018). Maqasid al-shariah, masalah and corporate social responsibility. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(2), 25–45.
- Haneef, M. A. (2018). *Islamic economics: Integrating ethics and economics*. IIUM Press.
- Hikmah, N., & Yazid, M. (2024). Konsep keadilan distribusi dalam sistem ekonomi Islam berbasis tafsir tematik. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*.
- Irwan Fauzy Ridwan. (2025). Penguatan pilar tauhid dan keadilan dalam ekonomi syariah. Equality: Journal of Islamic Law.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Kemala Ayu, & Khairunnas Jamal. (2025). Kajian ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*.
- Miharja, J. (2018). Reaktualisasi pemikiran fikih dan metodologi dalam studi ekonomi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 121–184. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2788>

- M. Nejatullah Siddiqi. (2025). Menekankan pemenuhan kebutuhan dasar & distribusi keadilan.
- Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., & Zein, A. W. (2025). Epistemologi ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas dalam pembangunan ekonomi syariah. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3. <https://journal.staiyqipqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/download/2029/2351>
- Nurhidayat. (2020). *Islamisasi ilmu ekonomi: Model, implementasi dan implikasinya di IIUM Malaysia*. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Ridwan, I. F. (2025). Integrasi tafsir Al-Qur'an ayat ekonomi dengan pengembangan sukuk berbasis ijarah. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 26–42. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1237>
- Saefuddin, A. M. (2021). Rekonstruksi sistem ekonomi Islam dalam perspektif kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 1–15.
- Saidin Mansyur. (n.d.). Spiritualitas dan ekonomi Islam. *Jurnal Pilar*.
- Sarifudin, M., & Amarsya, E. T. (2025). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW: Relevansi dan implementasi dalam era modern. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 2189–2200. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suparman Kholil. (2024). Etika produksi Islami berbasis maqashid al-sharia. *Equality: Journal of Islamic Law*.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle E-ISSN*, 2722, 3493.
- Uriawan, W., et al. (2025). Etika transaksi muamalah: Kajian hadis tentang larangan gharar dan riba dalam ekonomi modern. *Journal of Islamic Economic Studies*.
- Wulandari, F., & Nisa, F. L. (2024). Ekonomi syariah dalam lintas sejarah: Analisis kualitatif, referensi komprehensif, dan implikasi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 529–538.
- Yusuf Kusuma Wijaya, M., & Sofa, A. R. (2025). Hadits sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam: Definisi, urgensi, dan aplikasinya. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(4), 33–45. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i4.1853>